

Biwak am Weisshorn

Bildbericht von Herbert Maeder

▲ Blick vom Fusse des Weisshorn-Nordgrates über das Brunegghorn.

▲ Auf dem Gipfel. Über den Gipfeln. ► Wir blicken auf das Zinal-Rothorn, das Obergabelhorn, das Matterhorn.

Weithin sichtbar und wenig bekannt

Sowohl von der Furka wie von den Dents-du-Midi her fällt in der Zakenlinie der Viertausender der gewaltige Gipfel des Weisshorns auf. André Roch, der kompetente Kenner, schreibt: «Das Weisshorn ist ein Gipfel von seltener Schönheit und von einer auffallenden Symmetrie; in seinen Ausmassen erinnert es an die Riesen des Himalaja.» Trotzdem gibt es weder in Randa noch in Visp oder Brig eine

Ansichtskarte mit dem Bild des Weisshorns zu kaufen. Das Weisshorn, rund dreissig Meter höher als das Matterhorn, dient keinem Kurort als Aushängeschild. Von keinem der leicht erreichbaren Aussichtspunkte ist es in seiner ganzen Grösse zu sehen. Wenn an schönen Tagen am Matterhorn Hochbetrieb herrscht, sind am Weisshorn nur wenige Seilschaften unterwegs. Die Wege aufs Weisshorn sind lang und nicht leicht. Die Traversierung des Berges über Süd- und Nord-

grat oder Nordgrat und Ostgrat zählt zu den grossen klassischen Bergfahrten.

Gewitter am Nordgrat

Der Nordgrat des Weisshorns wurde am 21. September 1898 von Hans Biehly mit Heinrich Burgener erstmals durchstiegen. Zwischen scharfen Firnschneiden ist eine Anzahl von Felszacken eingebettet, deren Überkletterung teilweise schwierig und ungeheuer ausgesetzt ist. Es verspricht ein Glanz-

tag zu werden. Seit drei Uhr morgens bin ich mit meinen Freunden Ernst und Walter am Nordgrat unterwegs. Blendendes Licht liegt über den Bergen und ein Hauch von Ozon. Die Temperatur ist für die Höhe ungewöhnlich hoch. Handschuhe und Pullover bleiben im Rucksack. Am Ende des ersten Firnaufschwunges versorgen wir die Steigeisen. Griffige, warme Felsen gilt es zu überklettern. Wir sparen nicht mit Rastzeit, denn wir haben es nicht eilig. Unser heutiges Ziel ist der Gipfel, nicht die Weiss-

hornhütte am Fusse des Ostgrates. Wir wollen auf dem Gipfel biwakieren, um Sonnenuntergang und Sonnenaufgang von der hohen Spitze zu geniessen und ein Panorama zu fotografieren.

Der grosse Gendarm bietet eine fabelhafte Kletterstelle: einen senkrechten, zwanzig Meter hohen Kamin, der durch einen Überhang abgeschlossen wird. Griffe und Tritte sind da, die Schwierigkeit überschreitet den dritten Grad nicht. Aber die Ausgesetztheit ist nicht zu überbieten. Unter den Fusssohlen gähnen die Eisschüsse der Nordostwand.

Quellwolken türmen sich über der Mischabelgruppe und über dem Rothorn. Sie wachsen und wachsen, bis sie zerbersten und mit ihrem schmutzigen Weiss die Täler auffüllen und die Gipfel verschleiern. Von der Dent-Blanche her grollt der erste Donner. Hinter dem grossen Gendarm nisten wir uns an einem Felskopf ein. Steigeisen und Pickel stecken wir weit von uns in den Schnee. Die elektrische Spannung steigt. Es surrt seltsam um den Kopf. Die Haare stehen frei in die Luft. Ein starker Wind peitscht Graupelschnee in unsere Gesichter. Im roten Biwaksack finden wir, eng aneinandergeschmiegt, Schutz vor den losbrechenden Naturgewalten. Bald ferne, bald näher kracht der Donner. Plötzlich sind wir mitten in einem Feuerball. Orangefarbenes, grelles Aufleuchten, unmittelbar gefolgt von einem harten, ungemein heftigen Donnerschlag. «Das war am grossen Gendarm!» meint Ernst. Wir haben den denkbar sichersten Platz gewählt, dennoch sind wir dankbar, dass weitere Naheinschläge unterbleiben. Das Gewitter zieht sich hin. Obwohl uns nur knappe zwei Stunden vom Gipfel trennen, schwinden die Chancen eines Gipfelbiwaks. Auf dem Gipfel wären wir dem Blitzschlag schutzlos preisgegeben. Das Graupeln scheint gegen abend in Schneefall überzugehen. Düster ist der Blick zum nahen Gendarm, die Ferne grau verhängt. Aber der Höhenmesser zeigt keinen Druckfall an. So sind wir trotz der wenig gemütlichen Lage fast sicher, dass uns hier zwischen den Zacken des Nordgrates und dem Firnaufschwung zum Gipfel kein Wettersturz überraschen wird.

In der Morgenfrühe zum Gipfel

Zwischen feuchten Nebeln glitzern Sterne. Mitternacht ist vorbei. Von Zeit zu Zeit verlassen wir die schützende Biwakhaut, unter der das Kondenswasser zu Reif gefroren ist. Der Wind hat sich gelegt. Vom einsamen Grat schmettere ich mit voller Stimme «O sole mio» in die kalte Bergnacht hinaus. Gegen vier Uhr beginnt es zu hellen. Im Metakoher zerfällt der frische

Der Biwakplatz hinter dem grossen Gendarm. Steigeisen und Pickel sind der grossen Blitzgefahr wegen abseits in den Schnee gesteckt.

▲ Frühmorgens auf dem Weg zum Gipfel. Hinten der grosse Gendarm.

Schnee zu Wasser. Ohne Gefahr können wir die Steigeisen anschnallen und unsere Pickel fassen. Nur ganz im Westen flammt der Himmel dann und wann auf.

Die Gratschneide, nachmittags weich durch die hohe Temperatur, ist hart gefroren. Die Zacken der Steigeisen beissen knirschend in den Firn. Der Gipfel ist bald im Nebel unsichtbar, bald gleisst er im ersten Sonnenlicht. Rechts und links gähnt die Leere.

Kurz vor sieben Uhr erreichen wir den höchsten Punkt des Weisshorns.